

II INFORME CIENTÍFICO

El papel de Truvia® en el tratamiento nutricional del Sobrepeso y la Obesidad

Dra. Viviana Loria Kohen

Informe Científico elaborado en colaboración con:

truvia
El endulzante 0 calorías de la **Stevia**

II INFORME CIENTÍFICO

El papel de Truvía® en el tratamiento nutricional del Sobrepeso y la Obesidad

Dra. Viviana Loria Kohen

Índice

1. Introducción	7
2. Concepto e historia de la Obesidad	8
3. Prevalencia de la Obesidad	10
4. Diagnóstico de la Obesidad	11
4.1. Según el porcentaje de grasa corporal	11
4.2. Según la distribución de la grasa	11
4.3. Según el Índice de Masa Corporal (IMC)	12
5. Fisiopatología de la Obesidad	13
5.1. Ingesta energética	13
5.2. Gasto energético	15
5.3. Inflamación	19
6. Etiopatogenia de la Obesidad	21
6.1. Factores genéticos y metabólicos	22
6.2. Factores ambientales	22
6.3. La Obesidad en las diferentes etapas de la vida	24
7. Tratamiento dietético de la Obesidad	25
7.1. Efecto de los macronutrientes sobre el peso corporal y la adiposidad	25
7.2. Tipo de dietas para el control del peso y su evidencia científica	26
7.3. El papel de Truvia® en las dietas para el control del peso	27
7.3.1. Ingredientes del endulzante Truvia® y modo de elaboración	27
7.3.2. Efecto de los ingredientes de Truvia® sobre el peso corporal, la glucemia y la presión arterial	29
7.3.3. Truvia® como ingrediente versátil en la cocina	30
7.3.4. Razones para elegir el endulzante natural Truvia®	31
8. Puntos clave	32
9. Bibliografía	34

1. Introducción

Durante muchos años la Obesidad ha sido considerada como un problema estético. Poco a poco, los profesionales de la salud, hemos logrado ir concienciando a las autoridades y a la población de la necesidad de abordarla como una enfermedad crónica, teniendo en cuenta las complicaciones que genera sobre el estado de salud y la calidad de vida de aquellos que la padecen.

La alimentación es un comportamiento complejo en el que influyen tanto factores genéticos, como bioquímicos, psicológicos y socioculturales. Debe ser un acto personal y social, satisfactorio y gratificante para todos, incluido el paciente obeso.

La oferta de productos alimenticios es cada vez mayor, y es especialmente por ello que debemos informar al consumidor y darle la posibilidad de elegir entre varias opciones que sean saludables a la vez que sigan manteniendo el placer que nos brinda la comida.

Un aspecto clave en el tratamiento nutricional del paciente con Obesidad es lograr la adherencia al tratamiento, y ésta no es una tarea fácil. Se deben evitar las restricciones innecesarias o sin fundamentos científicos que las apoyen, evitando que el paciente caiga en la monotonía y el aburrimiento a la hora de alimentarse a diario.

El objetivo del presente informe es dar a conocer conceptos importantes relacionados con la etiología de la Obesidad. Además, se abordarán detalles sobre su diagnóstico y los aspectos más destacados en relación al tratamiento nutricional de los pacientes, dando a conocer numerosas opciones para cuidar su salud evitando renunciar a la satisfacción de comer.

2. Concepto e historia de la Obesidad

La Obesidad es un trastorno metabólico crónico caracterizado por una excesiva acumulación de energía en forma de grasa en el organismo, que conlleva a un aumento de peso corporal con respecto al valor esperado según sexo, talla y edad (Salas-Salvadó et al., 2007).

Aunque por lo general el exceso de peso se correlaciona con una acumulación de grasa, existen situaciones, como en el caso de las personas deportistas, en las que puede deberse a un aumento en la masa muscular (SEEDO, 2000). También la insuficiencia cardíaca, renal o hepática pueden producir un incremento de peso debido a una retención de agua, sin que exista una Obesidad real (Navia & Perea, 2006).

La visión de la Obesidad a través de la historia tiene notable interés, no sólo para poder valorar los aspectos sociales y culturales de la enfermedad, sino también para conocer los esfuerzos de la medicina en las distintas épocas por comprender este fenómeno, y por tratar esta enfermedad a través de diversas estrategias terapéuticas.

Desde los comienzos del ser humano, su personalidad ha estado marcada por un carácter cazador-recolector, debiendo resistir frecuentes periodos de carencia de alimentos. Cabe destacar que se desarrollaron una serie de "genes ahorradores" que favorecían el depósito de energía en periodos de bonanza, permitiendo una mayor supervivencia y alcanzar la edad reproductiva. Hace unos

12.000 años, algunos grupos humanos cambiaron el hábito cazador-recolector para comenzar a producir y almacenar alimentos. Con este cambio se requirió la selección y el cultivo de plantas y la domesticación de animales, un proceso en el cual los humanos actuaron como agentes de selección de los fenotipos domésticos. Esta transformación económica, conocida como la revolución neolítica, podría ser considerada como uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad y, además, el lejano antecedente de las sociedades modernas favorecedoras de la Obesidad, permitiendo el crecimiento de la población y la evolución hacia la sociedad actual (Foz Sala et al., 2005).

La consideración de que la corpulencia u Obesidad era un signo de poder y, por tanto, un estado deseable, está presente en casi todas las culturas antiguas. No obstante, en el Imperio Medio egipcio (siglo XXI-XVII a.C.), puede leerse por primera vez en la historia una asociación de la glotonería con la Obesidad, además de una condena y estigmatización del comer con exceso.

A finales del siglo XVII algunos textos médicos refieren agudas y certeras intuiciones acerca del equilibrio calórico, de la importancia de la producción de calor, y de la consideración de la Obesidad como una enfermedad. Sin embargo, fuera del espectro médico y a lo largo del siglo XIX, el ideal de belleza femenina continuó vinculado a siluetas con formas redondeadas.

Durante la segunda mitad del siglo XX se ha hecho un mantenido y creciente esfuerzo por mejorar los resultados terapéuticos. Pese a los esfuerzos realizados, los resultados han sido muy modestos y se ha constatado que la recuperación del peso perdido es casi constante, sea cual fuere el método empleado, excepto, quizás, en el caso de la cirugía más agresiva.

Con la llegada del siglo XXI, los datos relativos al incremento de la prevalencia de Obesidad resultan preocupantes. Una esperanza es que los avances científicos, especialmente en genética, puedan contribuir en el futuro a la indispensable lucha contra esta enfermedad (Gómez Candela et al., 2009).

3. Prevalencia de la Obesidad

La Obesidad constituye uno de los mayores problemas de salud pública en el siglo XXI, afectando a más de un billón de adultos a nivel mundial (WHO, 2008). Su prevalencia se ha triplicado en muchos países europeos desde 1980 y el número de afectados sigue en aumento. En Europa la prevalencia varía dependiendo de la zona geográfica, alcanzándose los valores más altos en los países del este y centro de Europa, desde un 5% hasta un 23% en varones, y desde un 7% a un 36% en mujeres. Actualmente, la Obesidad es la responsable del 2-8% del coste sanitario y del 10-13% de las muertes en diferentes regiones de Europa (Branca et al., 2007; Elmadfa et al., 2009).

Una situación igual de prioritaria, pero aún más alarmante, es la que ocurre en EEUU, donde entre los años 1960 y 2000 la prevalencia de Obesidad en adultos se ha incrementado del 13,4% al 30,9% (Greenwood et al., 2008). Según datos recientes, estas cifras ya se sitúan en el 33% (Khan et al., 2009).

De acuerdo a los datos del IOTF (International Obesity Task Force), los cinco países con mayores prevalencias de Obesidad son: Nauru en el sudeste asiático (80% de los hombres y 78% de las mujeres la padecen), seguido de Líbano en la región del Mediterráneo oriental (36% hombres y 38% mujeres); a continuación se encuentra Estados Unidos dentro de la región de América del Norte (31% en hombres y 33% en mujeres), Croacia en Europa (31% de la población masculina y 15% de la femenina) y, por último, Panamá en la región sudamericana

(asciende a 28% en los hombres y al 36% en las mujeres) (Aranceta et al., 2009).

En España, según el estudio realizado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en el año 2000, en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Canarias y Galicia, se observó que entre la población adulta (entre 25 y 60 años) el padecimiento de Obesidad afectaba al 14,5% de los individuos, y el de sobrepeso al 38,5%. Por otro lado, de acuerdo con los resultados del estudio DORICA se estimó una prevalencia media del 15,5%, afectando de una manera más elevada a las mujeres (17,5%), que a los varones (13,2%). (Aranceta-Bartrina et al., 2005). Dichos datos permiten situar a España en un punto intermedio entre los países con las menores y mayores proporciones (Aranceta-Bartrina et al., 2005; WHO, 2005). Según el último estudio realizado en nuestro país sobre este tema, el Estudio ENRICA (Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España) 2008-2010, las cifras de sobrepeso ascienden al 39,4% y la Obesidad al 22,9%, siendo la sobrecarga ponderal total del 62% de la población (Gutiérrez-Fisac et al., 2011).

Las proyecciones de futuro realizadas indican que, si no se actúa inmediatamente, para el año 2030 el 100% de la población adulta americana presentará Obesidad, mientras que en España, hasta ese año, la población obesa aumentará hasta alcanzar el 33% en hombres y el 37% en mujeres (Costa-Font & Gil, 2005).

4. Diagnóstico de la Obesidad

Para diagnosticar la Obesidad hay que recurrir a métodos que cuantifiquen no sólo el peso corporal, sino también el contenido de grasa en nuestro organismo. Existen diversos métodos para detectarla (ecografía, tomografía axial computarizada, densitometría, isótopos, impedancia bioeléctrica, métodos antropométricos...etc.), pero la mayoría de ellos sólo se utilizan en investigación. En la práctica, se recurre a métodos más sencillos como la determinación del peso, talla, circunferencias corporales y pliegues cutáneos y, en algunos sitios, también se realiza la impedancia bioeléctrica para definir el nivel de adiposidad (Navia & Perea, 2006).

4.1. Según el porcentaje de grasa corporal

En función de la grasa corporal, se pueden definir como sujetos obesos a aquellos que presentan porcentajes de grasa corporal por encima de los valores considerados como normales, que son, para adultos, del 12 al 20% en varones y del 20 al 30% en mujeres. Se consideran valores límite del 21-25% y del 31-33% para varones y mujeres respectivamente; y como Obesidad > 25% y > 33% (Bray et al., 1998).

En la práctica clínica, la forma más exacta de determinar el porcentaje de grasa corporal es a través de la impedancia bioeléctrica. Ésta se basa en el principio de que los tejidos ricos en agua y en electrolitos, son menos resistentes al pasaje de una

corriente eléctrica que el tejido adiposo rico en lípidos. Teóricamente, un individuo sin tejido adiposo tendría una impedancia mínima, y la impedancia se incrementaría al máximo cuando todo el tejido magro fuera reemplazado por tejido adiposo (Heymsfield et al., 2003).

Otra forma de determinar el porcentaje de grasa corporal es a través de ecuaciones predictivas como, por ejemplo, mediante la sumatoria de cuatro pliegues corporales (tricipital, subescapular, supraíliaco y bicipital) (Durnin, 1974).

4.2 Según la distribución de la grasa

La distribución de la grasa corporal tiene importancia en la predicción de las posibles complicaciones derivadas de la Obesidad, como son el riesgo cardiovascular y otras alteraciones patológicas (Sucharda, 2009). De este modo, la acumulación de grasa en la zona abdominal, que da lugar a una Obesidad denominada androide o central, se ha asociado con un mayor riesgo de dislipemias, diabetes, Enfermedad Cardiovascular (ECV) y mortalidad en general. Mientras que la acumulación de grasa en la zona glúteo-femoral, que da lugar a una Obesidad denominada ginoide o periférica, se ha relacionado con problemas de retorno venoso en extremidades inferiores y alteraciones de tipo mecánico osteoarticulares. En este sentido, durante muchos años la relación entre el perímetro de la cintura y la cadera

Figura 1: Tipos de Obesidad según la distribución de grasa corporal

que existe Obesidad central cuando el ICC es superior a 1 en varones y a 0.9 en mujeres (SEEDO, 1996) (Figura 1).

Sin embargo, las últimas tendencias recomiendan utilizar la circunferencia de la cintura para valorar el exceso de grasa ponderal, en vez de la circunferencia cintura/cadera. Esto se debe a la correlación positiva que esta última tiene con el contenido abdominal de grasa. Según algunos estudios, la medición de la circunferencia de la cintura sería un mejor predictor de las comorbilidades asociadas a la Obesidad que el IMC, sin restar valor a la medición de ambas variables (Janssen et al., 2004).

Los datos referidos a la circunferencia de la cintura de población española permiten estimar parámetros de riesgo a partir de 95 cm en varones y de 82 cm en mujeres, y riesgo muy elevado a partir de 102 cm en varones y 90 cm en mujeres (Salas-Salvadó et al., 2007). Algunos autores sugieren el empleo de más estratos en la clasificación de la circunferencia de la cintura (<94, 94-102, y >102 cm en hombres y <80, 80-88, y >88 cm en mujeres) (Janssen et al., 2004).

4.3 Según el Índice de Masa Corporal (IMC)

A partir del peso y la altura se obtiene el IMC, que se calcula dividiendo el peso (en kilogramos) entre la talla al cuadrado (en metros), un parámetro muy utilizado como indicador del sobrepeso y Obesidad. Según los criterios de la SEEDO (SEEDO, 2000; Salas-Salvadó et al., 2007), se define sobrepeso como un IMC de 25 a 29.9 kg/m² y Obesidad como un IMC igual o superior a 30 kg/m² (Cuadro 1).

IMC(Kg/m ²)	Grado de Obesidad
<18.5	Peso insuficiente
18.5-24.9	Normopeso
25-26.9	Sobrepeso grado I
27-29.9	Sobrepeso grado II (preObesidad)
30-34.9	Obesidad tipo I
35-39.9	Obesidad tipo II
40-49.9	Obesidad tipo III (mórbida)
≥50	Obesidad tipo IV (extrema)

Cuadro 1: Criterios para definir la Obesidad en grados según el IMC en adultos.

Aunque el IMC no es un buen indicador de adiposidad en individuos musculados como deportistas y ancianos, es el índice utilizado por la mayoría de estudios epidemiológicos y el recomendado para uso clínico, dada su reproductibilidad, facilidad de utilización y capacidad para reflejar la adiposidad en la mayoría de la población (Salas-Salvadó et al., 2007).

5. Fisiopatología de la Obesidad

Las funciones vitales del organismo requieren un determinado gasto energético, que debe ser compensado con la energía procedente de la dieta. El balance energético (BE) atiende a las leyes de la termodinámica y está integrado por dos componentes: la ingesta energética (IE) y el gasto energético (GE) (Jequier & Tappy, 1999):

$$\text{Balance energético (BE)} = \text{Ingesta energética (IE)} - \text{Gasto energético (GE)}$$

El balance energético se mantiene equilibrado si la ingesta es equivalente al gasto. El sobrepeso y la Obesidad se caracterizan por un depósito de grasa más elevado del que se considera normal, originado por un desequilibrio crónico del

balance. Este desequilibrio puede estar producido por un aumento de la ingesta energética, por una disminución del gasto energético o por ambas situaciones a la vez (Redinger, 2009).

5.1. Ingesta energética (IE)

La ingesta energética va a depender de la integración de dos factores fundamentales: el hambre y el apetito. El hambre es el instinto producido por un estado de alerta en relación a la necesidad global biológica de nutrientes energéticos, estando regulados por mecanismos homeostáticos situados en el hipotálamo. Una alteración en esos mecanismos podría causar, de forma preferencial, desnutrición.

Por otro lado, el apetito es la intelectualización del instinto del hambre, que está influenciado por el medio social (hábitos, modas, tabúes, religión, prejuicios). Su alteración desencadenaría un posible cuadro de Obesidad. El sabor y la presentación de los alimentos serían determinantes mayores en la provocación del estímulo del apetito (Torresani et al., 2005) (Cuadro 2).

Hambre	Apetito
Reflejo incondicional	Reflejo condicionado
Es subconsciente	Es consciente
No es selectivo	Es selectivo
No es modificado por estímulos ambientales	Es modificado por estímulos ambientales
Tiene manifestaciones somáticas	No tiene manifestaciones somáticas

Cuadro 2: Principales diferencias entre el hambre y el apetito

Cada alimento consumido tiene diferentes grados de capacidad de suprimir el hambre e inhibir el momento de inicio de una nueva ingesta. En función a esto, se consideran otros dos conceptos: la saciedad y la saciación.

La saciedad es la inhibición del hambre que ocurre después de la ingesta y que determina el tiempo entre las comidas. Controla los periodos interingestas: comer - volver a comer; y a medida que se va desarrollando, el hambre va disminuyendo. La capacidad que un alimento tiene de producir saciedad es conocida como eficacia saciadora, la cual está marcadamente influenciada por la energía calórica total y la composición específica de los alimentos consumidos. Por otro lado, la saciación, también conocida por plenitud,

es el control del tamaño o cantidad de cada comida, así como la duración de su tiempo. Controla las ingestas: comer – parar de comer (Torresani et al., 2005).

Medir y valorar la ingesta individual depende mucho de la percepción que cada uno tiene acerca de la cantidad de alimentos que consume. Hay estudios que afirman que las mujeres compulsivas suelen superestimar las cantidades, mientras que las mujeres obesas y no compulsivas, pueden tanto subestimar como sobrestimarlas. El control de los alimentos consumidos puede ser un factor determinante en la ingesta energética final.

El contenido de la comida, respecto a la naturaleza (tipos de alimentos, tipo de cocción, consistencia, volumen...) y cantidad de macronutrientes, representa un factor fundamental en la determinación de la ingesta alimentaria.

El volumen de los alimentos ingeridos guarda relación directa con la velocidad de vaciamiento gástrico y de absorción de los nutrientes.

Es importante considerar el papel que juega la insulina en el comportamiento alimentario, puesto que la velocidad de su liberación es fundamental para comprender algunas sensaciones y conductas individuales. Cuanto más intensa y rápida es su liberación tras una comida, más lenta y moderada será la utilización de los lípidos almacenados en el organismo, haciendo que los depósitos de estos últimos queden menos disponibles para servir de energía inmediata cuando los niveles de glucosa disminuyan, lo que va a generar una percepción más temprana de hambre.

Sin embargo, no solo la composición global de una comida y su volumen pueden conllevar a esta situación de sobreconsumo; existen también otros factores a tener en cuenta tales como la naturaleza y textura de los alimentos y el grado de gelatinización de los carbohidratos (Louis-Poiroux, 2001).

La palatabilidad de un alimento es otro factor que puede promover una ingesta aumentada del mismo, así como la cantidad ofrecida en cada comida. Cuanto más grandes sean las raciones ofertadas, mayor será la ingesta energética (Levitsky, 2004). De la misma forma, la variedad de los alimentos que componen la comida también pueden aumentar la ingesta, fenómeno conocido como “saciedad específica-sensorial” (Ello-Martin et al., 2005). Lo interesante de estas conductas es que aún con un aumento de la ingesta, no se observa un incremento de la saciedad, sugiriendo que las señales de hambre y saciedad no tienen mucho valor en estos casos. Aparentemente, el mecanismo de saciedad es “sensorio-específico”, razón por la cual se puede alcanzar la saciedad para un determinado sabor, pero no para otros. Por ello, una dieta equilibrada y variada es fundamental para que los demás mecanismos implicados en la determinación de la conducta alimentaria sean capaces de promover una adecuada ingesta.

Otro aspecto que se ha relacionado con la saciedad es el índice glucémico de los alimentos (IG) - Es una clasificación de los mismos basada en la respuesta posprandial de la glucosa sanguínea, comparados con un alimento de referencia (Jenkins et al., 1981). Los alimentos con un bajo índice glucémico tienden a producir mayor saciedad que aquellos con alto IG, ya que

generan un aumento lento y progresivo de la glucemia y por tanto una secreción más equilibrada de insulina, disminuyéndose de este modo la cantidad de alimentos ingerida.

5.1.1. Regulación central

En la regulación de la ingesta alimentaria están implicadas varias regiones nerviosas que afectan, tanto a la corteza cerebral, como al hipotálamo y al tallo cerebral. Estos centros nerviosos poseen numerosos circuitos neuronales, que conectan los centros del apetito y la saciedad.

En los últimos años se han realizado grandes progresos en la identificación de las vías neuroendocrinas centrales que están implicadas en el control de la ingesta energética. De esta forma se han identificado al neuropéptido Y (NPY), la hormona concentrante de melanina (MCH), la orexina A, el péptido relacionado con la proteína agouti (AgPR) y el sistema canabinoide endógeno en las vías neuroendocrinas orexígenas (Arch, 2005). Por otra parte, las vías neuroendocrinas anorexígenas se han relacionado con la pro-opiomelanocortina (POMC) y el sistema melanocortina, el péptido regulador de la transcripción de cocaína y anfetamina (CART) y la hormona hipotalámica liberadora de corticotropina. (CRH) (Porte et al., 2005).

5.1.2. Regulación periférica

Además de la regulación central, la sensación de hambre también está controlada por diferentes factores periféricos, como señales procedentes del tracto gastrointestinal y del tejido adiposo blanco, así como por factores emocionales, sociales y del comportamiento.

Señales del tracto gastrointestinal

Las señales que se asocian con el tracto gastrointestinal incluyen la colecistoquinina, grelina, péptido YY e insulina.

I. Colecistoquinina: es un péptido secretado en respuesta a la presencia de alimentos y se cree que actúa inhibiendo el vaciado gástrico, lo que produciría sensación de saciedad. Hay dos tipos de colecistoquinina: el tipo A, que está presente en el sistema gastrointestinal, y el tipo B, que ha sido identificado en el sistema nervioso central, sobre todo en el núcleo del tracto solitario y el área postrema. Se ha postulado la posibilidad de la síntesis cerebral de colecistoquinina y la administración intracerebral de esta genera efectos de saciedad (Matson & Ritter, 1999).

La CCK ha sido el primer péptido intestinal relacionado con el control de la alimentación. Este péptido es secretado en el duodeno y yeyuno proximal en respuesta a la llegada de nutrientes, especialmente grasas y proteínas, al intestino. No obstante, existen evidencias de que el consumo habitual de una dieta elevada en grasa y reducida en carbohidratos, puede comprometer la saciedad inducida por la CCK a través de una regulación negativa de sus receptores. Además, cuando se aumenta la cantidad de fibra aportada, se produce una mejoría en las concentraciones postprandiales de CCK, así como una elevación más prolongada de sus niveles.

Su tiempo de bioactividad es corto (vida media de 1 a 2 minutos) y su acción principal es promover la adecuada digestión de los nutrientes a través de la regulación de la secreción de enzimas pancreáticas,

sales biliares y de la motilidad gástrica, estimulando la distensión del estómago proximal y la contracción del esfínter pilórico para retrasar el vaciamiento gástrico y facilitar la digestión. Además, induce la saciedad a través de señales mecánicas hacia el SNC, reduciendo el tamaño y el tiempo de una comida al inducir su finalización.

Específicamente, su efecto sobre la saciedad consiste en modular el tamaño de la ingesta, pero sin influir en la frecuencia de la misma. Sin embargo, cuando se administra CCK periféricamente, también se observa un rápido efecto sobre la saciedad y finalización de la comida, pero con un incremento compensatorio de su frecuencia, ya que produce una reducción del tamaño de las raciones consumidas. De esta forma, se rechazan las posibilidades de la CCK como posible terapéutica en el control ponderal. Cabe destacar que, para algunos autores, la saciedad inducida por la CCK sería inefectiva en la reducción de la ingesta energética global para favorecer una pérdida de peso, debido a que los reguladores del balance energético a largo plazo, como la leptina, tendrían su señalización disminuida para proteger el organismo de un posible déficit energético. La CCK también participa en la regulación del comportamiento de recompensa, ansiedad y memoria cuando actúa en el SNC.

II. Grelina: es un péptido sintetizado primariamente en el fundus gástrico, por el 20 a 30% de las células oxínticas presentes en esta área, pero también se localiza en otros tramos del tubo digestivo, placenta, testículos, páncreas e hipotálamo. Parece presentar efectos orexigénicos (Toshinai

et al., 2003) y regular el comportamiento alimentario, desencadenado el inicio de la ingesta. De hecho, se ha observado que sus niveles se elevan de forma gradual, aunque rápida, antes del inicio de la comida y se va reduciendo en respuesta a la ingestión de nutrientes. Su acción orexígena es extremadamente rápida y de vida corta, estimulando la motilidad y secreción gástrica, que aumentan en anticipación a la comida (Cummings et al., 2004). No se sabe con exactitud cuál es el estímulo para que la grelina comience a incrementar sus niveles preprandiales, pero es bastante probable que dicho aumento sea consecuencia de una respuesta anticipatoria aprendida, ya que un individuo puede predecir con precisión cuándo se aproxima la hora de comer (Rubio et al., 2004).

Se ha especulado si los nutrientes en sí mismos son capaces de frenar la secreción de grelina o si, por el contrario, es la hiperinsulinemia postprandial la responsable de esa disminución. Las investigaciones a este respecto son contradictorias, pero en la mayoría se demuestra el papel decisivo que juega la insulina en la disminución de las concentraciones de grelina postprandial. A pesar de esto, recientemente se ha podido verificar que la composición de la dieta también regula las concentraciones postprandiales de la grelina. Una dieta baja en grasa y elevada en carbohidratos disminuye eficazmente las concentraciones de grelina, más que una dieta elevada en grasa. Aún así, normalmente la disminución de grelina es proporcional a la carga calórica de la dieta suministrada (Rubio et al., 2004).

Además de reguladora del apetito, otras evidencias sugieren que la grelina también puede participar en la regulación del

peso corporal a largo plazo y, en función de esto, actualmente se está explorando intensamente el bloqueo de su señalización como una importante vía anti-Obesidad (Cummings et al., 2004).

La grelina participa en el sistema homeostático de la regulación del peso corporal, mediante un sistema clásico de retroalimentación, de tal manera que sus niveles deben aumentar cuando se experimente una pérdida de peso como respuesta adaptativa al déficit energético y sus niveles en plasma estén inversamente relacionados con el IMC.

III. Péptido YY: actúa directamente inhibiendo la liberación del neuropéptido Y y estimulando la producción de un fragmento del péptido anorexígeno POMC. Además tiene una elevada afinidad hacia los receptores Agouti, bloqueando los efectos orexígenos de éstos (Ashby & Bloom, 2007). Debido a que su administración reduce el hambre y el consumo de alimentos, podría plantearse su uso en el tratamiento de la Obesidad (Ashby & Bloom, 2007).

IV. Insulina: es segregada por las células β del páncreas y aumenta rápidamente después de comer. Sin embargo, los niveles de insulina también pueden estar influenciados por los depósitos de masa grasa corporal y, de hecho, su liberación se relaciona con un incremento de los niveles de leptina. Se ha comprobado que regula el apetito inhibiendo la ingesta e incrementa centralmente la actividad simpática y el gasto energético. El paso de la insulina plasmática al cerebro se da por medio de un proceso de transporte saturable que implica a un receptor de la hormona. Actúa en el hipotálamo, donde se encuentran

un gran número de sus receptores que, curiosamente, están localizados en la misma región hipotalámica de los receptores de la leptina.

Señales del tejido adiposo blanco

En cuanto a las señales procedentes del tejido adiposo blanco, se cree que éste libera adipocinas, como la leptina, adiponectina, interleuquina 1 β (IL-1 β), interleuquina 6 (IL-6) y el factor de necrosis tumoral α (TNF- α), que regulan el apetito y el balance energético (Trayhurn & Bing, 2006).

I. Leptina: su secreción en el humano adulto se produce fundamentalmente a nivel de los depósitos subcutáneos. Se encuentra en el suero de forma proporcional a la cantidad de tejido adiposo que contenga una persona, por lo que en los individuos obesos aparece aumentada. Su función principal es la de proporcionar al sistema nervioso central una señal sobre la ingesta energética y los depósitos energéticos en el organismo con el fin de que el hipotálamo pueda mantener estable el peso corporal. Se ha postulado que esta hormona puede producir estos cambios influenciando el sistema de la melanocortina. Es por lo tanto interesante el hacer notar que la acción de la ingesta de comida que produce la leptina, puede ser bloqueada por un antagonista (SHU9119) del receptor 4 de la melanocortina. Por lo tanto, el receptor 4 puede ser importante en la mediación de los efectos de la leptina.

Diversos autores han descrito que, en situaciones de balance energético positivo, aumentan las concentraciones de leptina, sin previos cambios en el acúmulo adiposo,

con un incremento en el consumo tisular, de la termogénesis y de la tasa metabólica, con lo que se evita un excesivo aumento del componente graso. Debido a los efectos descritos anteriormente, y a que hace disminuir la ingesta energética, se podría pensar que es una hormona anti-obesogénica. Sin embargo, se ha observado que los individuos obesos son resistentes a los efectos de esta hormona (Bravo et al., 2006).

II. Adiponectina: está inversamente relacionada con la cantidad de tejido adiposo existente en el organismo, por eso en las personas con Obesidad sus niveles se encuentran disminuidos. Es una señal importante en el control del apetito, el balance energético y el peso corporal. Su administración periférica disminuye el peso corporal al aumentar la combustión de los ácidos grasos y la disipación de energía y parece que actúa a nivel central inhibiendo el apetito al estimular la síntesis de hormona liberadora de corticotropina (CRH) (Qi et al., 2004).

III. IL-1 β , IL-6 y TNF- α : es difícil concretar el papel de estas moléculas sobre la ingesta de alimentos o el balance energético (Trayhurn & Bing, 2006). Únicamente se ha observado, en animales de experimentación, que la administración intracerebroventricular de IL-6 disminuye la grasa corporal al regular el gasto energético y que la infusión intracerebroventricular de IL-1 β y de TNF- α inhiben la ingesta.

5.2. Gasto energético (GE)

Lo componen la tasa metabólica basal o metabolismo basal, el efecto termogénico de los alimentos o termogénesis obligatoria,

la termogénesis facultativa o adaptativa y la actividad física (Levine, 2005).

La tasa metabólica basal o metabolismo basal, es la energía necesaria para mantener los procesos vitales y las estructuras del individuo. Es la energía necesaria para el transporte de sustancias a través de las membranas celulares, síntesis de factores de intercomunicación celular, funcionamiento cardiovascular y cerebral, etc (Sastre Gallego, 2009). Constituye el 60-70% del GE y varía con la edad, el sexo, las variables antropométricas y con situaciones patológicas. En un adulto sano suele oscilar entre las 800 y 1.200 kcal.

El efecto termogénico de los alimentos constituye el 10% aproximadamente del GE total y varía según la composición de la dieta, siendo mayor tras el consumo de hidratos de carbono y proteínas (con un 20 y 12% respectivamente) que de grasa (7%). Esto se atribuye a la ineficacia metabólica del procesamiento de los carbohidratos y la proteína en comparación con las grasas. (Levine, 2005).

La termogénesis adaptativa, que se activa como consecuencia de las modificaciones de la temperatura ambiente, la ingesta de alimentos, el estrés emocional, hormonas, etc., representa el 10-15% del GE.

La energía gastada en la actividad física es muy variable y depende del individuo, oscilando entre el 10 y el 50%. Comprende la energía que se gasta con el ejercicio voluntario, así como la que se consume involuntariamente en actividades y control postural. Además, la actividad física regular puede generar un incremento del 5% en el metabolismo basal, respecto a los

individuos no atléticos, debido a un mayor desarrollo de masa libre de grasa.

El coste energético de la actividad física depende de factores tales como la composición corporal, la intensidad y duración del ejercicio, así como la eficacia neta del trabajo. Por otro lado, la actividad física parece guardar una relación inversa tanto con la edad, como con la adiposidad. El ejercicio físico puede aumentar el consumo de oxígeno después de cesar la propia actividad, durante periodos que varían desde unos minutos hasta 24 horas, según la intensidad de la actividad física y el grado de entrenamiento. Esta respuesta podría favorecer balances energéticos y de grasa negativos.

5.3 Inflamación

Recientemente se ha descubierto que la Obesidad es una patología caracterizada por un estado crónico de inflamación leve (Trayhurn et al., 2006; Woo et al., 2007). La existencia de un tejido adiposo "agrandado e inflamado" podría ser clave. También se ha sugerido que en la enfermedad cardiovascular degenerativa hay un componente inflamatorio de baja intensidad, asociándose con ella diversas moléculas proinflamatorias, con niveles aumentados y con una relación directa con la insulinorresistencia y la diabetes mellitus tipo 2.

Entre los marcadores de inflamación que se encuentran aumentados en la Obesidad destacan: Proteína C Reactiva (PCR), TNF- α , IL-6, Inhibidor del Activador del Plasminógeno I (PAI-1), leptina y resistina. Todas ellas están relacionadas tanto con el aumento de la masa grasa como con el

peso e IMC. Se ha observado que cuando se producen pérdidas de peso algunos de estos marcadores disminuyen, siendo así en el caso de la PCR, IL-6 y leptina.

En un estudio realizado en la Universidad de Verona (Recasens et al., 2004), se ha comprobado que en el tejido adiposo de niños obesos y, por tanto, con exposición "corta" a este problema y sus complicaciones, existe ya un estado anatomopatológico inflamatorio. Se trata de un microgranuloma con aspecto lipodegenerativo, consecuencia de una fragilidad del adipocito, subsecuente reclutamiento de macrófagos y estado fibrótico final. Aún no se sabe si esto se trata de un epifenómeno que acompaña a la Obesidad o si desempeña un papel patogénico en el mantenimiento del estado de inflamación crónica, siendo más plausible esta segunda opción según se desprende de estudios en modelos animales y en humanos adultos. Lo que sí se ha encontrado es una sobreexpresión de los genes específicos de la inflamación tanto en tejido adiposo como en macrófagos, así como que los genes expresados normalmente en los macrófagos se correlacionan positivamente con el tamaño de los adipocitos y con el IMC.

Aunque la idea general es que la inflamación es consecuencia de la Obesidad, se ha sugerido también que ésta puede producirse como consecuencia de un proceso inflamatorio. Asimismo, este último podría participar en otras alteraciones metabólicas, como la resistencia a la insulina y la dislipemia, que se encuentran en el síndrome metabólico. (Cachofeiro et al., 2006).

Aunque está bien establecida la asociación entre inflamación y Obesidad, no se conoce

con exactitud cuál es la causa que determina que el tejido adiposo produzca adipoquinas inflamatorias y proteínas de fase aguda. Una posible explicación es que el origen de este proceso sea intrínseco al propio tejido adiposo, siendo la hipoxia el factor desencadenante. La hipoxia se produciría con el crecimiento excesivo del tejido durante el desarrollo de la Obesidad. En estas condiciones se produce un proceso inflamatorio inducido por agrupaciones de adipocitos hipóxicos, que permitiría aumentar el flujo sanguíneo y estimular la angiogénesis. Esta observación se basa en estudios en los que se ha encontrado que el tejido adiposo es sensible a los inhibidores de la angiogénesis, o en los que este tejido es capaz de producir factores estimuladores de la angiogénesis, como son el factor de crecimiento derivado del endotelio (VEGF), el PAI-1 y la leptina. (Cachofeiro et al., 2006).

Por lo tanto, se puede afirmar que en la Obesidad existe una afección inflamatoria de bajo grado a nivel de tejido adiposo incluso a edades tempranas.

El concepto de tejido adiposo como el sitio de almacenamiento del exceso de energía, ha cambiado en la última década, reconociéndose en la actualidad como un tejido con alta actividad metabólica y como un órgano endocrino importante, capaz de establecer comunicación con el resto del cuerpo mediante la síntesis y la liberación de moléculas activas llamadas adipoquinas (Pérez Mayorga, 2007).

El número de adipoquinas secretadas por el tejido adiposo blanco que han sido identificadas va en aumento. Estas adipoquinas están implicadas en la regulación de la acumulación de grasa

corporal, en el desarrollo del tejido adiposo, en el metabolismo energético y en el control de la ingesta, aunque también juegan un papel fundamental en la fisiopatología de diversos desórdenes metabólicos (Figura 2).

Figura 2: El tejido adiposo como órgano secretor: representación de algunas de las principales adipocinas (Moreno-Aliaga et al., 2008).

6. Etiopatogenia de la Obesidad

La Obesidad es una enfermedad multifactorial en la que interactúan factores genéticos, metabólicos y ambientales (Esquivel, 2004), siendo estos últimos los que más contribuyen a explicar el incremento en la prevalencia de la Obesidad, ya que se considera que la base genética de la población no puede haberse modificado de forma tan rápida.

Se ha estimado que entre el 25 y el 40% de las diferencias interindividuales en el IMC podrían deberse a factores genéticos (Khan & Khan., 2004). Otros autores hablan de un 50% de contribución de cada uno de los factores, aunque no existe un conocimiento preciso sobre ello (Corella et al., 2008).

Se entiende por factor ambiental todo aquel que no es genético. Entre los principales factores ambientales relacionados con la etiología de la Obesidad se encontrarían la dieta, el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol, el estrés, el consumo de fármacos, los factores socioeconómicos y la asistencia sanitaria; siendo la actividad física y la dieta los más importantes dentro de este grupo.

Todavía son necesarios muchos estudios para llegar a establecer la contribución relativa de cada uno de ellos y cómo se potencian o minimizan sus efectos a través de sus posibles interacciones.

6.1. Factores genéticos

Aunque las recomendaciones nutricionales son generales, es sabido desde hace décadas que la respuesta a cambios en estos hábitos es muy variable entre personas, en parte debido a las diferencias interindividuales del genoma humano.

Teniendo en cuenta la predisposición genética, la Obesidad puede ser clasificada en tres categorías: monogénica, síndrómica y poligénica. La Obesidad monogénica es el resultado de la alteración de un solo gen. Aunque desde un punto de vista fisiológico este tipo de Obesidad es fácil de explicar, la incidencia de esta alteración genética es muy baja como para justificar las altas tasas de incidencia observadas en la actualidad.

En la Obesidad síndrómica la etiología genética se refiere a la Obesidad observada en diferentes fenotipos patológicos asociados a otras enfermedades, como son retraso mental, anomalías específicas de órganos, etc. Hasta el momento, han sido descritos alrededor de 25 síndromes genéticos que muestran fenotípicamente Obesidad. Entre otros, se pueden mencionar los síndromes de Prader-Willi, Bardet-Biedl, Alstróm, Borjeson-Forsman-Lehmann. Al igual que en el caso de la Obesidad monogénica, la incidencia de cada uno de estos síndromes es baja en comparación con las tasas de Obesidad, y la etiología de la enfermedad es independiente del ambiente en el que se encuentra el individuo.

Finalmente, la Obesidad poligénica resulta de la alteración de varios genes. Han surgido varios genes candidatos como base para el estudio del efecto genético en la

Obesidad, que pueden clasificarse en tres grupos:

- Relacionados con la ingesta energética y sensaciones de saciedad (sistema hipotalámico leptina-melanocortina);
- Relacionados con situaciones de inflamación (citoquinas secretadas por el tejido adiposo);
- Asociados con la diferenciación y el control metabólico del tejido adiposo y la sensibilidad a la insulina (De Lorenzo et al, 2011).

Los grandes avances en el campo de la Nutrigenómica, o Genómica Nutricional (estudio de las interacciones entre el genoma y los nutrientes), apuntan a que en un futuro podamos diseñar dietas personalizadas, en las que además de los factores ambientales puedan contemplarse los factores genéticos en el tratamiento de la Obesidad.

6.2 Factores ambientales

6.2.1. Nivel socioeconómico

En los países en vías de desarrollo, la Obesidad predomina en los grupos con mejor situación socioeconómica. Sin embargo, no es exclusiva de estos grupos y también aparece en las clases menos favorecidas. Estas clases están más protegidas frente al padecimiento de Obesidad debido a que entre la población con bajos recursos es común la escasez de alimentos y el elevado gasto energético. No obstante, la Obesidad en los países desarrollados tiende a aumentar en clases sociales más desfavorecidas y especialmente en las mujeres, debido a que existe un bajo nivel de educación y un escaso conocimiento sobre temas relacionados

con la salud. Además, tienen una mayor dificultad para adquirir alimentos caros y de baja densidad energética, como son las frutas y las verduras. Por otra parte, existe muy poco tiempo libre, lo que dificulta la realización de ejercicio físico. Sin embargo, la gente con un mayor nivel socioeconómico tiene más flexibilidad para elegir su dieta y diferentes patrones de ejercicio.

6.2.2. Factores psicológicos

Existen diversas alteraciones emocionales y psicológicas, que afectan sobre todo a mujeres, como la depresión, ansiedad, baja autoestima o estrés, que pueden llevar asociados trastornos del comportamiento alimentario y preceder al aumento de peso y a la aparición de Obesidad.

6.2.3. Medicamentos

Se ha demostrado que la utilización de diversos fármacos se asocia al aumento de peso. Entre éstos, se encuentran los psicotrópicos, antidepresivos, anticonvulsionantes, antipsicóticos y antiepilépticos, antihipertensivos, esteroides, diuréticos, antihistamínicos y antidiabéticos (Esquivel, 2004).

6.2.4. Hábito tabáquico

La nicotina aumenta la tasa metabólica basal, por lo que los requerimientos de individuos fumadores tienden a ser superiores a los normales. Es común observar que individuos que suspenden el hábito de fumar presenten aumento de peso, lo cual posiblemente obedece a un aumento en los niveles de ansiedad, así como a las modificaciones en sus requerimientos energéticos.

6.2.5. Actividad física

Al realizar un breve repaso de cómo ha evolucionado la actividad física cotidiana del ser humano, es fácil apreciar la transformación hacia el sedentarismo. El hombre primitivo realizaba todas sus tareas sin la ayuda de ningún tipo de maquinaria: desde los desplazamientos hasta la obtención de alimentos representaban un esfuerzo físico importante. Pasando por las diferentes etapas en la evolución, hemos llegado a la actualidad en que el ser humano de la sociedad industrializada se ha transformado en una persona extremadamente sedentaria. Los resultados disponibles sugieren que una situación de sedentarismo, evaluada a través de distintas estimaciones como horas de tiempo sentado en tiempo de ocio, intensidad de actividad física, etc., es un importante factor de riesgo de Obesidad.

Algunos estudios han encontrado correlaciones entre la actividad física en el tiempo de ocio (inversas) o el tiempo destinado a estar sentado (directas) con el índice de masa corporal. Así, una baja participación en actividades deportivas, una ausencia de interés en participar en la actividad física y un alto número de horas de permanencia sentado en el trabajo son predictores significativos de Obesidad (Parsons et al., 2005). Otros estudios y cuestionarios, que utilizan indicadores indirectos de actividad física, como número de coches por hogar y número de horas sentado durante el tiempo de ocio, señalan que la reducción del gasto energético podría ser un determinante importante de la evolución de las tasas de Obesidad en la actualidad (Prentice, 2001).

En un estudio se ha observado que personas activas portadoras del gen FOT (fat mass and obesity-associated) presentaban menores valores de IMC y circunferencia de la cintura que aquellos que eran inactivos y portadores del mismo gen, por lo que la actividad física podría atenuar, en parte, la susceptibilidad genética al peso elevado (Vimaleswaran et al., 2009).

Las personas que se mantienen activas tienen en general menor riesgo de padecer enfermedades degenerativas, especialmente enfermedad cardiovascular, Obesidad, hipertensión, infarto cerebral, osteoporosis y diabetes. Además, el ejercicio físico realizado regularmente también produce una mayor sensación de bienestar general: se ha destacado su relevancia en el control de la ansiedad, del estrés y en la mejora de la autoestima.

6.2.6 La Dieta

En los últimos años se ha producido en nuestro país un cambio en los patrones alimentarios tradicionales que ha sido responsable, en parte, del aumento de la prevalencia del sobrepeso y la Obesidad. Además, existe una tendencia actual a consumir alimentos fáciles de preparar y un aumento del número de comidas realizadas fuera del hogar, hecho que también repercute en el aumento de la Obesidad (McCrory et al., 2000). Esto puede ser debido a que los alimentos que se consumen fuera de casa presentan mayor proporción de grasa y grasa saturada, y menor proporción de fibra y micronutrientes que los que se preparan en casa (McCrory et al., 2000).

Por último, se ha comprobado que en ciertas circunstancias se tiende a comer más de lo

necesario aunque no se tenga apetito, como ocurre cuando se asiste a actos sociales y se está en compañía de otras personas, hecho que también puede contribuir al aumento de peso si se producen de forma muy reiterativa (Herman & Polivy, 2007).

6.3 La Obesidad en las diferentes etapas de la vida

Las etapas más tempranas del desarrollo del embrión, del feto o del niño pequeño son muy plásticas en términos de función metabólica, y el efecto que la exposición a factores ambientales adversos produciría en el desarrollo de las capacidades metabólicas es, probablemente, más pronunciado que en etapas posteriores de la vida. El periodo prenatal, la etapa en la que se produce el rebote adiposo (alrededor de los 5-7 años) o la pubertad se han identificado como periodos críticos en el riesgo de desarrollo posterior de Obesidad. La etapa comprendida entre la concepción y el nacimiento es particularmente sensible a los cambios nutricionales debido a la elevada velocidad en el crecimiento y en la maduración de los órganos y sistemas (Labayen & Moreno, 2006).

Otra etapa crucial en el desarrollo de Obesidad es la menopausia. Estudios poblacionales han demostrado un aumento significativo pero reducido del peso de 1-2 kg tras la menopausia (Heymsfield et al., 1994). En un estudio en el que se siguió a cerca de 500 mujeres durante 3 años, el aumento medio de peso en las que presentaron menopausia fue de 2,25 kg, pero el 20% de la población había ganado 4,5 kg o más (Wing et al., 1991). Además, la ganancia de peso se produce a expensas de un incremento aproximado del 17%

de masa grasa (Varela Moreiras, 2010). Esa masa grasa tiene una localización fundamentalmente visceral, lo que facilita el desarrollo de insulinoresistencia y sus consecuencias clínicas, como son las

alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono y la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la dislipemia con el consiguiente aumento de riesgo cardiovascular.

7. Tratamiento dietético de la Obesidad

7.1 Efecto de los macronutrientes sobre el peso corporal y la adiposidad

7.1.1 Efectos del consumo de proteínas

Existen evidencias de que el aporte excesivo de proteínas ya desde el primer año de vida, aunque también en épocas posteriores de la niñez, puede estar asociado al origen y al desarrollo de la Obesidad. Los mecanismos implicados podrían ser el incremento de la producción del factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) y en consecuencia, de la proliferación celular en todos los tejidos, pero muy especialmente en el tejido adiposo, donde favorecería la diferenciación de preadipocitos a adipocitos.

Asimismo, el aporte excesivo de proteínas a todas las edades podría inhibir la producción de la hormona de crecimiento (GH), lo que conduciría a una menor lipólisis y a un mayor depósito de grasa, preferentemente en localización abdominal (Leis-Trabazo & Tojo Sierra, 2009).

7.1.2 Efectos del consumo de hidratos de carbono

En relación a los hidratos de carbono, más importante que la cantidad es la calidad de los hidratos consumidos. El tiempo prolongado de los hidratos de carbono de absorción lenta y bajo índice glucémico produce un menor incremento de la glucemia y del área de la curva de glucemia e insulinemia postprandial; suprime prolongadamente los ácidos grasos libres en plasma; reduce la excreción urinaria de catecolaminas; disminuye los niveles séricos de colesterol total y lipoproteínas de baja densidad; reduce la síntesis de colesterol hepático; disminuye los niveles séricos de apolipoproteína B y de ácido úrico, e incrementa la excreción de ácido úrico en orina. El consumo de estos hidratos de carbono conduciría a un incremento de la saciedad favoreciendo una menor ingesta calórica (Ball et al., 2003).

Por el contrario, las comidas con una

absorción rápida de hidratos de carbono, bajo contenido en fibra y alto en glucosa, producen un rápido incremento de los niveles de glucemia e insulinemia postprandial, efectos que son significativamente más manifiestos que con fructosa y que van seguidos de un período de hipoglucemia reactiva, retardando el comienzo de la saciedad y produciendo sensación de hambre, que lleva a un deseo de consumir alimentos de estas características, por tanto más energía, disminuyendo la sensibilidad a la insulina. El efecto contrario lo produce una dieta con un índice glucémico alto, que favorece el desarrollo de aterosclerosis y el riesgo de enfermedad cardíaca, dislipemia y diabetes.

7.1.3 Efectos del consumo de grasas

El efecto poco saciante de la grasa en relación al potente de las proteínas y el intermedio de los hidratos de carbono, junto a su palatabilidad y su potencial efecto hedónico, promueve su consumo pasivo excesivo y en consecuencia, un mayor aporte de energía (mayor densidad energética). Por otro lado, el efecto térmico de los alimentos (necesidad de energía para absorber y metabolizar los nutrientes) es mínimo para la grasa (2-3% del contenido energético del alimento), intermedio para los hidratos de carbono (6-8%) y máximo para las proteínas (20-25%).

7.2 Tipo de dietas para el control del peso y su evidencia científica

La inmensa mayoría de las diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales sostienen la recomendación de la utilidad de la dieta hipocalórica tradicional como la mejor alternativa para

el tratamiento dietético de la Obesidad. En general, todas ellas recomiendan reducciones en torno a las 500 a 1.000 kcal, sin que el macronutriente que se reduzca tenga especial influencia sobre el logro del objetivo de pérdida de peso, a excepción de las guías españolas de la SEEN de 2004 y de la SEEDO de 2007, que recomiendan dietas hipocalóricas con una disminución porcentual en el contenido de grasas (Consenso FESNAD-SEEDO, 2011).

El abordaje dietético dentro del tratamiento de la Obesidad debe aspirar a lograr la pérdida de peso, pero además, esa pérdida debe centrarse en la masa grasa preservando al máximo la masa magra. Asimismo, debe acompañarse de una educación nutricional que permita mejorar la calidad global de la alimentación, de tal forma que los resultados puedan mantenerse a largo plazo y se acompañen de una mejora del estado de salud y la calidad de vida. También debe aportar una variedad suficiente de alimentos y preparaciones que permitan mantener el placer al comer.

La pérdida de peso recomendada es de aproximadamente 0,5-1 kg por semana. Teniendo en cuenta el contenido energético del tejido adiposo, se estima que es necesario un déficit energético diario de 500-1.000 kcal/día para obtener esta pérdida ponderal que ronda el 8% del peso corporal (Hall, 2008). Esto puede lograrse mediante medidas como la reducción del tamaño de las porciones o la reducción de la densidad energética de la dieta. Por el contrario, la reducción en la frecuencia de la ingesta tiene un efecto negativo sobre el control del apetito y del peso corporal (Consenso FESNAD-SEEDO, 2011).

Se ha mostrado con un alto nivel de evidencia a través de metaanálisis y otros estudios de gran calidad, que una dieta baja en hidratos de carbono, en comparación con una baja en grasas, consigue una mayor pérdida de peso a corto plazo (6 meses), pero a largo plazo (1 año o más) ambas dietas logran pérdidas de peso similares. Además, las dietas bajas en hidratos de carbono conllevan más efectos adversos que las bajas en grasas. Por otro lado, las dietas hiperproteicas pueden inducir a corto plazo (menos de 6 meses) a una mayor pérdida de peso que una dieta convencional rica en hidratos de carbono. Sin embargo, estos efectos no son evidentes a largo plazo (más de 12 meses). Asimismo, pueden incrementar a muy largo plazo el riesgo de mortalidad total y cardiovascular, fundamentalmente cuando la proteína es de origen animal (Consenso FESNAD-SEEDO, 2011).

Para ello, el uso de endulzantes no calóricos como Truvia® representan una buena opción ya que facilita la reducción del aporte energético de la dieta, manteniendo el placer y la satisfacción al comer. En este sentido, permite mantener el equilibrio de la dieta si se acompaña de una adecuada ingesta de hidratos de carbono de tipo complejo (presentes en cereales, pasta, pan, patata, legumbres). La posibilidad de recurrir a la preparación de alimentos dulces sin añadir calorías favorecerá a una mayor adherencia a la dieta, evitando el aburrimiento y la monotonía que suele conducir al abandono en las dietas orientadas a la pérdida de peso.

7.3 El papel de Truvia® en las dietas para el control del peso

7.3.1. Ingredientes del endulzante Truvia® y modo de elaboración

Truvia® está constituido por tres ingredientes:

- Extractos de Stevia
- Eritritol
- Aromas naturales

Extractos de Stevia

La Stevia es una planta subtropical (un pequeño arbusto perenne) de la familia de las asteráceas (Geuns, 2003) que requiere temperaturas cálidas con escarcha mínima, precipitaciones adecuadas y mucho sol. Es un arbusto que puede alcanzar los 80 centímetros de altura cuando se desarrolla completamente.

Las plantas de la Stevia se cultivan actualmente en todo el mundo, pero principalmente en China, Paraguay, Colombia, India, Kenia y Brasil. La composición química completa de las especies de Stevia aún no está disponible (Goyal et al., 2010). Periódicamente se descubren nuevos constituyentes que van siendo estudiados y descritos en la literatura científica (Wölwer-Rieck, 2012).

Las hojas de la Stevia contienen varios compuestos glicósidos que son los que otorgan el sabor dulce. El género Stevia incluye más de 200 especies, sin embargo, sólo dos de ellas contienen glicósidos de esteviol, siendo la Stevia rebaudiana Bertoni la variedad que contiene los compuestos más dulces (Brandle et al., 1998).

Los glicósidos son moléculas compuestas por un glúcido (generalmente monosacáridos) y un compuesto no glucídico. Los glicósidos desempeñan numerosos papeles importantes en los organismos vivos. Muchas plantas almacenan los productos químicos importantes en forma de glicósidos inactivos; si estos productos químicos son necesarios, se hidrolizan en presencia de agua y una enzima, generando azúcares importantes en el metabolismo de la planta. Muchos glicósidos de origen vegetal se utilizan como medicamentos. El glúcido se enlaza a través de su carbono anomérico (puede ser alfa o beta) a otro compuesto de diferente naturaleza química. El glúcido del glicósido se conoce como glicona y el grupo ajeno al glúcido, aglicona del glicósido.

La única diferencia entre varios glicósidos de esteviol es la cantidad y la disposición de las moléculas de glucosa adheridas al núcleo de esteviol. Todos los glicósidos de esteviol comparten el mismo núcleo molecular: el esteviol.

En base al peso seco, los cuatro principales glicósidos son el dulcósido A, el rebaudiósido C, el rebaudiósido A y el esteviósido (en general a 0,3%, 0,6%, 3,8% y 9,1%, respectivamente) (Brandle et al., 1998). Otros glicósidos menos importantes incluyen el rebaudiósido B, D, E y F, el esteviolbíosido y el rubosósido.

El rebaudiósido A es de 250 a 450 veces más dulce si se compara con la sacarosa, siendo el de mayor poder endulzante de todos los glicósidos de estas hojas (Chatsudthipong & Muanprasat, 2009).

Existe una amplia variedad de endulzantes elaborados a partir de la Stevia, sin

embargo, no todos son elaborados empleando los mismos glicósidos ni los mismos procedimientos para su extracción. En muchos casos, se combinan con edulcorantes artificiales, obteniéndose productos de diferentes calidades.

Los glicósidos de la Stevia se extraen de las hojas mediante la utilización de agua, en un proceso comparable al de la infusión de té, las hojas de Stevia desecadas se sumergen en agua. El proceso de infusión libera el componente más sabroso de la hoja, el rebaudiósido A. Este componente es posteriormente aislado y purificado (Prakash et al., 2008).

Eritritol

Es un azúcar alcohol (poliol) con un poder edulcorante en relación a la sacarosa del 60-80%. Se encuentra de forma natural en pequeñas cantidades en algunas frutas (sandía, pera y uva); también se produce en las setas y alimentos fermentados como el vino, la cerveza y la salsa de soja y queso.

El eritritol se ha usado como ingrediente de alimentos en Japón desde 1990, y ha sido aprobado en EEUU en 2001 (FDA de EEUU, 2001).

En la elaboración de Truvia[®], el eritritol se emplea como agente de carga o volumen, lo que permite a los consumidores utilizar el endulzante de forma sencilla en comidas y bebidas, dándole gran versatilidad para la elaboración de diferentes preparaciones (SCF, 2003).

7.3.2 Efecto de los ingredientes de Truvia® sobre el peso corporal, la glucemia y la presión arterial

7.3.2.1 Sobre el peso corporal

Truvia® es un endulzante sin calorías y de agradable sabor que permite contribuir a una reducción del aporte energético de la dieta, manteniendo el placer y la satisfacción al comer. Esta falta de aporte calórico puede explicarse por los mecanismos de absorción y metabolización de sus componentes: la Stevia y el eritritol.

El jugo gástrico y las enzimas digestivas, tanto de animales, como de los seres humanos no pueden degradar el esteviósido (Koyama et al., 2003). Sin embargo, las bacterias de la flora intestinal de ratas, ratones, cerdos y humanos (Gardana et al., 2003; Koyama et al., 2003) son capaces de convertir el esteviósido en su aglicona: el esteviol. Las bacterias del colon utilizan la glucosa liberada, por lo que ésta no es absorbida y no aporta calorías.

El esteviol parece ser el principal metabolito

del esteviósido que aparece en la circulación sanguínea después de la ingestión oral (Carakostas et al., 2008). En hígado se une al ácido glucurónico formando glucurónido de esteviol (Prakash et al., 2008).

Respecto a su excreción, las vías biliares y urinarias parecen ser las principales para la excreción del glucurónido de esteviol. En los seres humanos, la excreción urinaria parece jugar un papel predominante (Wheeler et al., 2008).

Un estudio reciente del metabolismo en humanos mostró que a las 72 h después de la ingestión oral, el glucurónido de esteviol, era eliminado por la orina y en heces en un 62% y el 5,2% de la dosis total administrada de esteviósido, respectivamente (Wheeler et al., 2008). No se observó acumulación de los derivados de glicósidos de esteviol en el cuerpo (EFSA, 2010). La Figura 3 resume el mecanismo de absorción, metabolización y excreción de los glicósidos de esteviol.

En relación al eritritol tanto en animales como en los seres humanos, dependiendo de las dosis, del 60 a 90% del eritritol ingerido

se absorbe rápidamente en el intestino delgado y se excreta inalterado en la orina en torno a las 48 hs. El eritritol que no es absorbido (del 10-40%) es fermentado por la flora microbiana del colon produciendo ácidos grasos de cadena corta o es excretado por heces.

El valor calórico del eritritol es de 0 a 0,2 kcal/g, que es el mismo valor calórico que el aportado por los hidratos de carbono no digeribles (SCF, 2003).

7.3.2.2 Sobre la glucemia

El extracto de Stevia ha sido utilizado para el tratamiento de la diabetes en América del Sur durante muchos años (Kingham & Soejarto, 2002). Además, los glicósidos de la Stevia tienen un dulzor sin calorías y tan solo una pequeña cantidad es suficiente para endulzar.

El efecto de la Stevia y sus diferentes compuestos derivados sobre la glucemia ha sido investigado a lo largo de los años a través de estudios in vitro, en animales y humanos, obteniéndose diferentes resultados debido a las diferencias metodológicas empleadas (Ver I Informe Científico sobre la Stevia). Un informe reciente del Grupo de análisis de EFSA (The European Food Safety Authority) concluye que los glicósidos de la Stevia no afectan la homeostasis de la glucosa (EFSA, 2010).

Diferentes estudios realizados en voluntarios sanos y diabéticos no insulino dependientes, demostraron que el eritritol no producía cambios en las concentraciones de glucosa ni insulina medidos a diferentes concentraciones (Noda et al., 1994; Sharafetdinov et al., 2002). Tal es así, que la Comisión Europea

ha aprobado recientemente una declaración para el eritritol, entre otros sustitutos del azúcar, diferenciándolos del efecto sobre la glucemia de la sacarosa (Reglamento (UE) n° 432/2012).

7.3.2.3 Sobre la presión arterial

Existen diferentes estudios en relación al efecto del esteviósido sobre la presión arterial, algunos demuestran un resultado hipotensor y otros no (Ver I Informe Científico sobre la stevia). Algunos de estos estudios sostienen que el esteviósido reduce la presión arterial media actuando por diversos mecanismos, pudiendo reducir el volumen plasmático y la resistencia vascular. Sin embargo, el esteviósido no parece tener ningún impacto significativo en la presión arterial en los seres humanos con presión arterial normal y normal-baja en reposo.

Una revisión sistémica reciente ha considerado que la evidencia científica respecto al efecto antihipertensivo de la Stevia es de grado B: lo que significa buena evidencia científica (Ulbricht et al., 2010).

Un informe reciente del Grupo de análisis de EFSA concluye que los glicósidos de la Stevia no afectan la presión arterial (EFSA, 2010).

En relación al eritritol, tampoco se han observado efectos sobre la presión arterial (Noda et al., 1994; Sharafetdinov et al., 2002).

7.3.3 Truvia® como ingrediente versátil en la cocina

Truvia® es un endulzante perfecto para el café, el té o las infusiones. Además, puede

ser utilizado en la cocina como ingrediente para elaborar platos ligeros y tentempiés equilibrados que permitan disfrutar del dulce y de pequeños caprichos de forma indulgente sin aportar calorías.

En este sentido, Truvia® responde muy bien en la elaboración de mermeladas, postres lácteos, pequeñas piezas de repostería ligera (ya que puede calentarse y hornearse sin degradarse ni perder su capacidad endulzante) o aliños para ensaladas.

7.3.4 Razones para elegir el endulzante natural Truvia®

Los humanos nacemos con una afición a los dulces. Tenemos una preferencia innata por los alimentos que son dulces. Los científicos suponen que nuestra afición a los dulces es en realidad una ventaja adaptativa, ya que los alimentos no tóxicos tendían a ser dulces y la fruta se podía obtener fácilmente de las plantas y los árboles. Durante siglos, este deseo y predilección por los alimentos dulces estimuló a las personas a buscar comidas e ingredientes dulces en la naturaleza.

Desde los primeros días de la agricultura, se daba preferencia al cultivo de las variedades más dulces de frutas y verduras (como el maíz dulce). El descubrimiento de la miel en los tiempos antiguos condujo a uno de los

primeros cultivos de un ingrediente dulce. La apicultura se desarrolló para tener un mejor acceso a esta fuente de edulcoración natural. Otro edulcorante natural es el jarabe de arce, derivado de la savia de árboles de arce de azúcar y descubierto por los nativos que vivían en América del Norte.

También se descubrió que otras plantas tenían componentes que tenían un sabor dulce. Las más importantes comercialmente son la caña de azúcar y la remolacha azucarera, que son fáciles de cultivar en climas apropiados, pero a las cuales es necesario realizarles un procesamiento adicional para obtener el azúcar. También se han obtenido edulcorantes de otras plantas, como el agave, el arroz y el maíz.

Hasta ahora, contábamos con dos maneras de aportar dulzor a los alimentos: los endulzantes naturales o calóricos y los edulcorantes sin calorías pero de origen artificial (aspartamo, acesulfamo, sacarina, ciclamato, alitamo, dulcina).

Ahora con Truvia®, aquellas personas que necesitan un endulzante 0 calorías pueden beneficiarse de la principal ventaja de los endulzantes naturales, la tranquilidad de que su origen es natural, y de la de los edulcorantes artificiales, de carecer de calorías.

8. Puntos clave

- La Obesidad es un trastorno metabólico crónico caracterizado por una excesiva acumulación de energía en forma de grasa en el organismo, que conlleva un aumento del peso corporal con respecto al valor esperado según sexo, talla y edad.
- La Obesidad constituye uno de los mayores problemas de salud pública en el S.XXI afectando a más de un billón de adultos a nivel mundial. Es una enfermedad multifactorial en la que interactúan factores genéticos, metabólicos y ambientales.
- La distribución de la grasa corporal tiene importancia en la predicción de las posibles complicaciones derivadas de la Obesidad. De este modo, la acumulación de grasa en la zona abdominal, que da lugar a una Obesidad denominada androide o central, se ha asociado con un mayor riesgo de Dislipemias, Diabetes, Enfermedad Cardiovascular y mortalidad en general.
- El balance energético se mantiene equilibrado si la ingesta es semejante al gasto. El sobrepeso y la Obesidad se caracterizan por un depósito de grasa más elevado del que se considera normal, originado por un desequilibrio crónico del balance. Este desequilibrio puede estar producido por un aumento de la ingesta energética, por una disminución del gasto energético o por ambas situaciones a la vez.
- Además de la regulación central, la sensación de hambre está controlada por diferentes factores periféricos, como señales procedentes del tracto gastrointestinal y del tejido adiposo blanco, así como por factores emocionales, sociales y del comportamiento.
- La Obesidad es una patología caracterizada por un estado crónico de inflamación leve. La existencia de un tejido adiposo “agrandado e inflamado” podría ser clave. El concepto de tejido adiposo como el sitio de almacenamiento del exceso de energía, ha cambiado en la última década y en la actualidad éste se reconoce como un tejido con alta actividad metabólica y como un órgano endocrino importante, capaz de establecer comunicación con el resto del cuerpo mediante la síntesis y la liberación de moléculas activas llamadas adipocinas.
- Entre los principales factores ambientales relacionados con la etiología de la Obesidad se encontrarían la dieta, el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol, el estrés, el consumo de fármacos, los factores socioeconómicos y la asistencia sanitaria; siendo la actividad física y la dieta los factores más importantes dentro de este grupo.
- Los grandes avances en el campo de la Nutrigenómica, o Genómica Nutricional (estudio de las interacciones entre

el genoma y los nutrientes), apuntan a que en un futuro podamos diseñar dietas personalizadas, en las que además de los factores ambientales puedan contemplarse los factores genéticos en el tratamiento de la Obesidad.

- La inmensa mayoría de las diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales sostienen la recomendación de la utilidad de la dieta hipocalórica tradicional como la mejor alternativa para el tratamiento dietético de la Obesidad.
 - El abordaje dietético dentro del tratamiento de la Obesidad debe aspirar a lograr la pérdida de peso, pero además, esa pérdida debe centrarse en la masa grasa preservando al máximo la masa magra. Además, debe acompañarse de una educación nutricional que permita mejorar la calidad global de la alimentación, de tal forma que los resultados puedan mantenerse a largo plazo y se acompañen de una mejora
- El uso de endulzantes no calóricos como Truvia® representan una buena opción ya que facilita la reducción del aporte energético de la dieta, manteniendo el placer y la satisfacción al comer. Permite mantener el equilibrio de la dieta si se acompaña de una adecuada ingesta de hidratos de carbono de tipo complejo (presentes en cereales, pasta, pan, patata, legumbres). La posibilidad de recurrir a la preparación de alimentos dulces sin añadir calorías favorecerá a una mayor adherencia a la dieta evitando el aburrimiento y la monotonía que suele llevar al abandono en las dietas orientadas a la pérdida de peso.

9. Bibliografía

- Aranceta Bartrina J**, Moreno Esteban B, Moya M, Anadón A. Prevention of overweight and obesity from a public health perspective. *Nutr Rev.* 2009;67(Suppl 1):S83-8.
- Aranceta Bartrina J**, Serra Majem LI, Foz Sala M, Moreno Esteban B. Prevalencia de Obesidad en España. *Med Clin (Barc).* 2005;125(12):460-466.
- Arch JR.** Central regulation of energy balance: inputs, outputs and leptin resistance. *Proc Nutr Soc.* 2005;64(1):39-46.
- Ashby D**, Bloom SR. Recent progress in PYY research an update report for 8th NPY meeting. *Peptides.* 2007;28(2):198-202.
- Ball SD**, Keller KR, Moyer-Mileur LJ, Ding YW, Donaldson D, Jackson WD. Prolongation of satiety after low versus moderately high glycemic index meals in obese adolescents. *Pediatrics.* 2003;111(3):488-94.
- Branca F**, Nikogosian H, Lobstein T. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Copenhagen: WHO; 2007.
- Brandle JE**, Starratt AN, Gijzen M. Stevia rebaudiana: Its agricultural, biological, and chemical properties. *Can J Plant Sci.* 1998;78:527-36.
- Bravo PE**, Morse S, Borne DM, Aguilar EA, Reisin E. Leptin and hypertension in obesity. *Vasc Health Risk Manag.* 2006;2(2):163-9.
- Bray GA**, Bouchard C, James WPT. Definitions and proposed current classification of obesity. In: Bray GA, Bouchard C, James WPT, editors. *Handbook of obesity.* Nueva York: Marcel Dekker; 1998. p. 31-40.
- Cachofeiro V**, Miana M, Martín-Fernández B, Heras N de las, Lahera V. Obesidad, inflamación y disfunción endotelial. *Rev Esp Obes.* 2006; 4(4):195-204.
- Carakostas MC**, Curry LL, Boileau AC, Brusick DJ. Overview: the history, technical function and safety of rebaudioside A, a naturally occurring steviol glycoside, for use in food and beverages. *Food Chem Toxicol.* 2008;46(Suppl 7):S1-S10.
- Corella D**, Portolés O. Avances en el conocimiento de las bases genéticas de la Obesidad. *Genética, nutrición y enfermedad.* Madrid: EDIMSA; 2008.
- Costa-Font J**, Gil J. Obesity and the incidence of chronic diseases in Spain: a seemingly unrelated probit approach. *Econ Hum Biol.* 2005;3(2):188-214.
- Cummings DE**, Frayo RS, Marmonier C, Aubert R, Chapelot D. Plasma ghrelin levels and hunger scores among humans initiating meals voluntarily in the absence of time and food-related cues. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2004;287(2):E297-304.
- Chatsudthipong V**, Muanprasat C. Stevioside and related compounds:

therapeutic benefits beyond sweetness. *Pharmacol Ther.* 2009;121(1):41-54.

De Lorenzo D, Serrano J, Portero-Otín M, Pamplona R. *Nutrigenómica y nutrigenética. Hacia la nutrición personalizada.* Barcelona: Libbooks Barcelona, 2011.

Durnin JV, Womersley J. Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 to 72 years. *Br J Nutr.* 1974;32(1):77-97.

Ello-Martin JA, Roe LS, Ledikwe JH, Beach AM, Rolls BJ. Dietary energy density in the treatment of obesity: a year-long trial comparing 2 weight-loss diets. *Am J Clin Nutr.* 2007;85(6):1465-77.

Elmadfa I, Freisling H. Nutritional status in Europe: methods and results. *Nutr Rev.* 2009;67(Suppl 1):S130-4.

Esquivel V. Factores asociados a la Obesidad en mujeres en edad fértil. *Rev Costarric Salud Pública.* 2004;13 (25):42-7.

European Food Safety Authority (EFSA). Parma, Italy. Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. *EFSA Journal.* 2010;8(4):1537.

Foz Sala M, Barbaní Cahiz M. La Obesidad a través de la historia. En: Salas Salvadó J, García Lorda P, Sánchez Ripollés JM, editores. *La alimentación y la nutrición a través de la historia.* Barcelona: Editorial Glosa; 2005. p. 325-346.

Gardana C, Simonetti P, Canzi, E, Zanchi R, Pietta, P. Metabolism of stevioside and rebaudioside A from *Stevia rebaudiana*

extracts by human microflora. *J Agric Food Chem.* 2003;51(22):6618-6622.

Gargallo Fernández M, Maset JB, Lesmes IB, Izquierdo JQ, Sala XF, Salas-Salvadó J; Grupo de Consenso FESNAD-SEEDO. FESNAD-SEEDO consensus summary: evidence-based nutritional recommendations for the prevention and treatment of overweight and obesity in adults. *Endocrinol Nutr.* 2012;59(7):429-37.

Geuns JM. Stevioside. *Phytochemistry.* 2003;64(5):913-921.

Gómez Candela C, López Fandiño R, Loria Kohen V, Mariné Font A, Medina Méndez I, Muriana FJG, et al. *La alimentación en nuestros días: del hambre a la abundancia.* Colección divulg. La Alimentación en el siglo XXI, Madrid: Catarata; 2009.

Goyal SK, Samsher, Goyal RK. Stevia (*Stevia rebaudiana*) a bio-sweetener: a review. *Int J Food Sci Nutr.* 2010;61(1):1-10

Greenwood JL, Stanford JB. Preventing or improving obesity by addressing specific eating patterns. *J Am Board Fam Med.* 2008; 21(2):135-40. Available from: <http://www.jabfm.org>.

Gutiérrez-Fisac JL, Guallar-Castillón P, León-Muñoz LM, Graciani A, Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F. Prevalence of general and abdominal obesity in the adult population of Spain, 2008-2010: the ENRICA study. *Obes Rev.* 2011 Dec 12. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00964.x. [Epub ahead of print]

Hall KD. What is the required energy deficit per unit weight loss?. *Int J Obes (Lond).* 2008;32(3):573-6.

- Herman CP**, Polivy J. Norm-violation, norm-adherence, and overeating. *Coll Antropol.* 2007;31(1):55-62.
- Heymsfield SB**, Gallagher D, Poehlman ET, Wolper C, Nonas K, Nelson D, et al. Menopausal changes in body composition and energy expenditure. *Exp Gerontol.* 1994;29:377.
- Heymsfield SB**, Hoffman DJ. Investigación de la composición corporal. En: Girolami DH, editor. *Fundamentos de valoración nutricional y composición corporal.* Buenos Aires: El Ateneo; 2003. p. 151-168.
- Janssen I**, Katzmarzyk P, Ross R. Waist circumference and not body mass index explains obesity-related health risk. *Am J Clin Nutr.* 2004;79:379-84.
- Jenkins DJ**, Wolever TM, Taylor RH, Barker H, Fielden H, Baldwin JM, et al. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. *Am J Clin Nutr.* 1981;34(3):362-6.
- Jéquier E**, Tappy L. Regulation of body weight in humans. *Physiol Rev.* 1999;79(2):451-80.
- Khan A**, Khan A. Prevalence and etiology of obesity - an overview. *Pak J Nutr.* 2004;3(1):14-25.
- Khan LK**, Sobush K, Keener D, Goodman K, Lowry A, Kakietek J, et al. Recommended community strategies and measurements to prevent obesity in the United States. *MMWR Recomm Rep.* 2009;58(RR-7):1-26.
- Kinghorn AD** & Soejarto DD. Discovery of terpenoid and phenolic sweeteners from plants. *Pure Appl Chem.* 2002;74(7):1169-1179.
- Koyama E**, Sakai N, Ohori Y, Kitazawa K, Izawa O, Kakegawa K, Fujino A, Ui M. Absorption and metabolism of glycosidic sweeteners of Stevia mixture and their aglycone, esteviol, in rats and humans. *Food Chem Toxicol.* 2003;41(6):875-83.
- Labayen I**, Moreno LA. Programación perinatal de la composición corporal. *Rev Esp Obes.* 2006 4:328-337.
- Leis-Trabazo R**, Tojo Sierra R. Factores dietéticos que condicionan la Obesidad. En: *La Obesidad en los niños. Un problema de todos.* Lama More R (ed). Madrid: Tile Von SL; 2009.
- Levine JA**. Measurement of energy expenditure. *Public Health Nutr.* 2005;8(7A):1123-32.
- Levitsky DA**, Youn T. The more food young adults are served, the more they overeat. *J Nutr.* 2004;134(10):2546-9.
- Louis-Poiroux J**. Food frequency and the fourth meal: impact on metabolism and body weight. *Nutriviews - Danone Vitapole.* August, 2001:13.
- Matson CA**, Ritter RC. Long-term CCK-leptin synergy suggests a role for CCK in the regulation of body weight. *Am J Physiol.* 1999;276(4 Pt 2):1038-45.
- McCrory MA**, Fuss PJ, Saltzman E, Roberts SB. Dietary determinants of energy intake and weight regulation in healthy adults. *J Nutr.* 2000;130:276S-279S.
- Moreno Aliaga MJ**, Lorente Cebrián S, Pérez Echarri N, Martínez Hernández JÁ. Visfatina, apelina y nuevas moléculas del

síndrome metabólico. Rev Esp Obesidad. 2008;6(4):205-214.

Navia B, Perea JM. Dieta y control de peso. En: Requejo AM, Ortega RM, editores. Nutriguía. Manual de nutrición clínica en atención primaria. Madrid: Editorial Complutense; 2006. p. 117-25.

Noda K, Nakayama K and Oku T. Serum glucose and insulin levels and erythritol balance after oral administration of erythritol in healthy subjects. Eur J Clin Nutr. 1994;48: 286-292.

Parsons TJ, Power C, Manor O. Physical activity, television viewing and body mass index: a cross-sectional analysis from childhood to adulthood in the 1958 British cohort. Int J Obes Relat Metab Disord. Int J Obes (Lond). 2005;29(10):1212-21

Pérez Mayorga M. El adipocito como órgano endocrino. Implicaciones fisiopatológicas y terapéuticas. Rev Fac Med. 2007;15 (2):225-242.

Porte DJ, Baskin DG, Schwartz MW. Insulin signaling in the central nervous system: a critical role in metabolic homeostasis and disease from *C. elegans* to humans. Diabetes. 2005;54(5):1264-76.

Prakash I, Dubois GE, Clos JF, Wilkens KL, Fosdick LE. Development of rebiana, a natural, non-caloric sweetener. Food Chem Toxicol. 2008;46(Suppl 7):S75-82.

Prentice AM. Obesity and its potential mechanistic bases. Br Med J. 2001;60:51-57.

Qi Y, Takahashi N, Hileman SM, Patel HR, Berg AH, Pajvani UB, et al. Adiponectin acts in the brain to decrease body weight. Nat Med. 2004;10(5):524-9.

Recasens M, Ricart W, Fernández-Real JM. Obesidad e inflamación. Rev Med Univ Navarra. 2004;48(2):49-54.

Redinger RN. Is enhanced energy utilization the answer to prevention of excessive adiposity?. J Ky Med Assoc. 2009; 107(6):211-7.

Reglamento (UE) no 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. Disponible en: www.aesan.mssi.gob.es/AESAN/docs/docs/notas.../despleg_aesan.pdf.

Rubio M, Moreno C. Regulación del apetito y la saciedad por péptidos gastrointestinales y Obesidad. Rev Esp Obes. 2004;1:29-37.

Salas Salvadó J, Rubio MA, Barbany M, Moreno B. Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la Obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Med Clin (Barc). 2007;128(5):184-196.

Sastre Gallego A. Obesidad y complicaciones metabólicas. En: Gil Hernandez A, Serra Majem LI, coordinadores. El libro blanco del pan. Madrid: Médica Panamericana; 2009. p.125-141.

Scientific Committee on Food. Erythritol (opinion expressed on 5 March 2003). SCF; 2003. Available from: http://ec.europa.eu/comm/food/fs/sc/scf/out175_en.pdf.

Sharafetdinov KhKh, Gapparov MM, Plotnikova OA, Meshcheriakova VA.

Use of a new sugar substitute, erythritol, in the diet therapy of type 2 diabetes patients. *Vopr Pitan.* 2002;71(3):19-23.

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Consenso español 1995 para la evaluación de la Obesidad y para la realización de estudios epidemiológicos. *Med Clin (Barc).* 1996;107:782-7.

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Consenso SEEDO 2000 para la evaluación del sobrepeso y la Obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. *Med Clin (Barc)* 2000;115:587-97.

Sucharda P. Abdominal obesity. *Cas Lek Cesk.* 2009;148(2):78-82.

Torresani MS, Somoza MI. Lineamiento para el cuidado nutricional. 2^a ed. Buenos Aires: Editorial Universitaria; 2005.

Toshinai K, Date Y, Murakami N, Shimada M, Mondal MS, Shimbara T, et al. Ghrelin-induced food intake is mediated via the orexin pathway. *Endocrinology.* 2003;144(4):1506-12.

Trayhurn P, Bing C. Appetite and energy balance signals from adipocytes. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 2006;361(1471):1237-49.

U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Food Additives Safety: Agency Response Letter: GRAS notice No. GRN 000076, September 2001 (<http://vm.cfsan.fds.gov/~rdb/opa-g76.html>).

Ulbricht C, Isaac R, Milkin T, Poole EA, Rusie E, Grimes Serrano JM, Weissner W, Windsor RC, Woods J. An evidence-based systematic review of Stevia by the Natural Standard Research Collaboration. *Cardiovasc Hematol Agents Med Chem.* 2010; 8(2):113-27.

Varela Moreiras G. Relación actividad física y estado de salud en la menopausia y el envejecimiento. En: Varela Moreiras G, Silvestre Castelló D, editores. *Nutrición vida activa y deporte.* Madrid: IM&C; 2010. p. 83-104

Vimaleswaran KS, Li S, Zhao JH, Luan J, Bingham SA, Khaw KT, et al. Physical activity attenuates the body mass index-increasing influence of genetic variation in the FTO gene. *Am J Clin Nutr.* 2009;90(2):425-8.

Wheeler A, Boileau AC, Winkler PC, Compton JC, Prakash I, Jiang X, Mandarino DA. Pharmacokinetics of rebaudioside A and stevioside after single oral doses in healthy men. *Food Chem Toxicol.* 2008; 46(Suppl 7): S54-S60.

Wing RR, Mathews KA, Kuller LH, Meliahn EN, Plantinga PL. Weight gain at the time of menopause. *Arch Intern Med.* 1991;151:97.

Wölwer-Rieck U. The Leaves of Stevia rebaudiana (Bertoni), Their Constituents and the Analyses Thereof: A Review. *J Agric Food Chem.* 2012; 60(4):886-95.

Woo HM, Kang JH, Kawada T, Yoo H, Sung MK, Yu R. Active spice-derived components can inhibit inflammatory responses of adipose tissue in obesity by suppressing inflammatory actions of macrophages and release of monocyte chemoattractant protein-1 from adipocytes. *Life Sci.* 2007;80(10):926-31.

World Health Organization.

InfoDatabase. 2005. [citado 8 Sep 2007].
Avalaible from: <http://www.who.int/infobase/report.aspx?rid=112&ind=BMI&goButton=Go>

World Health Organization. Obesity and overweight. Geneva: WHO; 2008 [cited 2008 Oct 15]. Available from: <http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/facts/obesity/en>.

El endulzante 0 calorías de la **Stevia**

Más info en www.truvia.com.es